

DESENVOLVIMENTO DE MAPAS IONOSFÉRICOS DA REGIÃO BRASILEIRA EM TEMPO REAL PARA APLICAÇÕES NA WEB

MARIA VITORIA PAGNO¹
PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA JÚNIOR¹
CLÁUDIA PEREIRA KRUEGER¹

¹Universidade Federal do Paraná

O posicionamento pelo GNSS (*Global Navigation Satellite System*) é amplamente empregado em diversas áreas, como engenharia, agricultura, aviação e navegação, devido a sua capacidade de fornecer coordenadas com precisão centimétrica. Contudo, a precisão das soluções obtidas no posicionamento GNSS está relacionada com os erros inerentes ao processo de obtenção dos dados GNSS. [1-3] Um dos principais desafios reside na correção dos efeitos de propagação dos sinais eletromagnéticos pela ionosfera, uma vez que esta camada atmosférica não é estável, sendo a maior fonte de erros no posicionamento pelo GNSS, [1-3]. A Figura 1 ilustra as regiões geográficas da ionosfera, onde é possível observar as variações associadas ao equador e polos geomagnéticos. A região brasileira está localizada na região equatorial geomagnética, onde a atividade ionosférica é maior do que nas regiões de latitudes médias e na região polar, por conta disso, a busca por melhores soluções para a correção do erro ionosférico é essencial para a navegação e posicionamento no país [1-3]. A camada ionosférica possui elétrons livres, e seu efeito é diretamente proporcional a densidade dos elétrons entre o satélite e o receptor, onde se pode calcular o TEC (*Total Electron Content*), que é dado em TECU (*TEC Units*). Essa informação pode ser obtida de forma inclinada, através do STEC (*Slant TEC*), ou vertical, através do VTEC (*Vertical TEC*) [4]. Uma das diversas abordagens que tem sido propostas para corrigir os efeitos da ionosfera no posicionamento GNSS, inclui o uso de mapas ionosféricos disponibilizados por meio de arquivos IONEX (*IONosphere Map Exchange*). O objetivo desta pesquisa de iniciação científica foi desenvolver uma rotina computacional capaz de gerar arquivos para correção ionosférica, no formato IONEX para a região brasileira. Dessa forma, permitindo aos usuários minimizar os efeitos ionosféricos e, conseqüentemente melhorar a precisão de soluções GNSS na região. A rotina foi projetada para utilizar dados VTEC provenientes de estações de referência, particularmente da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC) que possui melhor densidade na região. As etapas desenvolvidas nesta pesquisa são apresentadas na Figura 2. A primeira etapa consistiu no download de dados de observação das estações da RBMC e a estimativa dos valores do VTEC usando o software GPS-TEC, [5], que é capaz de estimar os valores de VTEC a partir da combinação linear livre de geometria. Além disso, vale ressaltar que diversos trabalhos de pesquisa utilizaram esta ferramenta para avaliação dos efeitos da ionosfera, inclusive no INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) [6]. Após essa etapa, foram gerados arquivos IONEX utilizando a rotina computacional desenvolvida para gerar arquivos de correção ionosférica, esses arquivos são denominados IONEX-UFPR, possuindo resolução de $1^\circ \times 1^\circ$. A interpolação dos valores de TEC foi realizada pelo método de krigagem ordinária, pois é uma técnica de interpolação que leva em consideração a correlação espacial, sendo eficaz para lidar com a variabilidade espacial dos dados VTEC obtidos [7]. Na seqüência, os resultados no posicionamento de usuários simulados com o uso do IONEX-UFPR foi avaliado com o software livre RTKLib. Durante os testes, foi escolhida uma estação pertencente à RBMC para simular um posicionamento com simples frequência e avaliar o desempenho do mapa de VTEC gerado. A Figura 3 mostra o IONEX-UFPR gerado para representar as condições ionosféricas para os dias 163 e 258 (12 de junho e 12 de outubro de 2022, respectivamente, às 15 horas). Nota-se valores elevados e considerável variabilidade espacial na região brasileira, conforme indicado na Figura 3. Ressalta-se que isso é esperado para o período, que sazonalmente apresenta maiores níveis de atividade ionosférica entre setembro e março [8-9]. Com a geração do arquivo IONEX, foram realizados processamentos GNSS no método de posicionamento por ponto, com simples frequência, utilizando-se as soluções: 1) sem correção ionosférica; 2) correção IONEX-UFPR; 3) correção IONEX-IGS, adotada como referência que é o IONEX do IGS (*International GNSS Service*). Para esses testes iniciais, foi selecionada a estação da RBMC UFPR, a qual não foi empregada na geração do IONEX-UFPR. Essa estação está localizada em Curitiba-PR. Ressalta-se que essa é uma estação IGS, portanto empregada para a geração do IONEX-IGS. Logo, se espera que o IONEX-IGS apresente melhor desempenho para essa localização. O horário dos testes compreende o período entre as 14 e 16 horas do dia 12 de outubro de 2022. Foi utilizada uma máscara de elevação de 10 graus, o ZTD (*Zenith Total Delay*) foi estimado para mitigar os efeitos da troposfera também conhecida como neutrosfera. Também houve o cuidado de incorporar outras correções que

permitem melhorar o desempenho do posicionamento absoluto, tais como os produtos do IGS para o relógio dos satélites (*.CLK), efemérides precisas para correção de erros orbitais (.SP3), parâmetros de orientação da Terra (.EOP) e o erro sistemático devido às tendências de hardware entre as frequências (.DCB), P1-C1 para o posicionamento SF, e adicionando-se P1-P2 para o processamento DF. Os resultados preliminares dos processamentos são apresentados nas Figuras 4 e 5. A Figura 4 apresenta os erros do posicionamento com respeito à coordenada de referência, na data do levantamento (solução SIRGAS-CON). É possível observar o desempenho dos resultados do posicionamento com o uso do IONEX-UFPR, bem como a solução que não se utiliza de correção ionosférica. Observa-se um comportamento parecido entre ambos os resultados, mas a utilização do IONEX-UFPR se mostrou menos tendenciosa, ou seja, com solução de posicionamento mais próxima das coordenadas consideradas verdadeiras (valores de referência). A Figura 5 representa os erros do posicionamento, em metros, em relação à coordenada de referência, na data do levantamento (solução SIRGAS-CON). Nota-se que, para as direções N-S e E-W as tendências seguem comportamentos semelhantes, contudo a tendência é mais significativa na componente vertical (U-D). A Tabela 1 mostra as estatísticas de desempenho das soluções avaliadas, para planimetria e altimetria. Comparando os resultados obtidos com o IONEX-UFPR, em relação a não utilizar correção ionosférica, nota-se melhora de 42% em planimetria e 48% em altimetria. Contudo, a solução IONEX-UFPR apresentou piora em relação a solução de referência, o IONEX-IGS, 36% de degradação em planimetria e maior que 100% em altimetria. Entretanto, os resultados obtidos são promissores, pois apresentaram boas perspectivas em relação ao não uso de correções ionosféricas. Além disso, a solução gerada seria um produto nacional que poderia ser disponibilizado em uma plataforma pública para os usuários brasileiros. Nas próximas etapas serão incluídas mais estações RBMC para a geração dos mapas. Também será avaliado o uso de medidas de TEC baseadas nas observáveis ionosféricas oriundas do PPP com a medida de fase da onda portadora [10]. Isso poderá melhorar significativamente o desempenho dos mapas que por hora, utilizando-se do TEC com base nas medidas de código. Ademais, também será avaliado um algoritmo de interpolação mais robusto para o IONEX-UFPR.

Figura 1 – Regiões da Ionosfera.

Fonte: Matsuoka (2003) apud Caldeira et al. (2018).

Figura 2 – Fluxograma de Trabalho.

Fonte: Autores (2024).

Figura 3 – Mapa da ionosfera para um dia de alta atividade ionosférica (285/2022) (dir.) e de baixa atividade ionosférica (163/2022) (esq.)

Fonte: Autores (2024).

Figura 4 – Comparação dos resultados de processamentos de dados GNSS pelo método absoluto com o uso de correções ionosféricas geradas, IONEX-UFPR (em vermelho) e sem correção (em roxo).

Fonte: Autores (2024).

Figura 5 – Comparação dos resultados de processamentos de dados GNSS pelo método absoluto com o uso de correções ionosféricas geradas, IONEX-UFPR (em vermelho) e IONEX-IGS (em verde).

Fonte: Autores (2024).

Tabela 1 – Resultados da Solução por Simplex Frequência para o dia 285/2022 em planimetria.

Comparação de soluções	Ganho RMS Planimétrico (m)	Ganho RMS Planimétrico (%)	Ganho RMS Altimétrico (m)	Ganho RMS Altimétrico (%)
IONEX-UFPR em relação ao IONEX-IGS	-0,25	-35,8	-9,78	< 100,0
IONEX-UFPR em relação ao NONE	0,69	42,3	9,87	47,9
IONEX-IGS em relação ao NONE	0,93	57,5	19,65	19,65

Fonte: Autores (2024).

Palavras-chaves: IONEX; GPS-TEC; VTEC; RTKLIB; GNSS.

Referências:

[1] MATSUOKA, M. T. **Avaliação de funções para modelagem do efeito da refração ionosférica na propagação dos sinais GPS.** 2003. Dissertação (Mestrado em Ciências Cartográficas) – Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2003. Disponível em:

<http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/88546>. Acesso em: 07 mar. 2023.

[2] MATSUOKA, M. T.; COLLISCHONN, C.; KLEIN, I.; CAMARGO, P. O.; PEREIRA, V. A. S. **Impacto de tempestade geomagnética na ionosfera e no posicionamento com GNSS: estudo de caso para 20 de novembro de 2003 na região brasileira**. Boletim de Ciências Geodésicas, Curitiba, v. 19, n. 1, p. 14–33, mar. 2013. DOI: 10.1590/S1982-21702013000100002. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/bcg/a/rMm9xZRfBG9BTG6xwdMZGxC/>. Acesso em: 07 mar. 2023.

[3] MONICO, J. F. G. **Posicionamento pelo GNSS: Descrição, Fundamentos e Aplicações**. 2. ed. São Paulo: Editora UNESP, 2008. 476 p.

[4] LEICK, A. **GPS Satellite Surveying**. 3. ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2004. Acesso em: 25 abr. 2024.

[5] SEEMALA, G. K. **Estimation of ionospheric total electron content (TEC) from GNSS observations**. In: SINGH, A. K.; TIWARI, S. (Ed.). *Earth Observation, Atmospheric Remote Sensing*. Elsevier, 2023. Cap. 4, p. 63-84. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/978-0-323-99262-6.00022-5>. Acesso em: 15 mai. 2024.

[6] CARMO, Carolina de Souza do. **Estudo de diferentes técnicas para o cálculo do conteúdo eletrônico total absoluto na ionosfera equatorial e de baixas latitudes**. 2018. Dissertação (Mestrado em Geofísica Espacial) – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 2018.

[7] ORÚS, R.; HERNÁNDEZ-PAJARES, M.; JUAN, J.M.; SANZ, J. Improvement of global ionospheric VTEC maps by using kriging interpolation technique. *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*, 68(7), p. 858-872, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jastp.2005.07.017>.

[8] INCT GNSS NAVAER. **ISMR Query Tool**. Presidente Prudente: FCT/UNESP, 2023. Disponível em: <https://ismrquerytool.fct.unesp.br/is/index.php>. Acesso em: 26 abr. 2023.

[9] AGUIAR, C. R. **Grade Ionosférica para Aplicações em Posicionamento e Navegação com GNSS**. 2010. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia Cartográfica) – Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2010. Disponível em: http://www2.fct.unesp.br/pos/cartografia/docs/teses/t_aguiar_cr.pdf. Acesso em: 4 ago. 2024.

[10] DE OLIVEIRA, Paulo S.; MONICO, JOÃO F. GALERA . **Mitigation of Receiver Biases to Derive Ionospheric SSR Corrections for Multi-GNSS PPP-RTK Under High Ionospheric Activity**. In: 36th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2023), 2023, Denver, 2023. p. 2527.